

DASTUR MATNINI TOZA KOD YOZISH USLUBLARI ASOSIDA TEKSHIRUVCHI DASTURIY MAJMUANI YARATISH

Daurov Odilbek Asatillo o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

odilbekdaurov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada dastur matnini toza kod tamoyillari asosida avtomatik tekshiruvchi dasturiy majmuaning konsepsiyasi, arxitekturasi va amalga oshirilishi yoritilgan. Taklif etilgan tizim statik tahlil va sun'iy intellekt yordamidagi chuqur kod tahlilini birlashtirib, foydalanuvchiga kodni sifat mezonlari bo'yicha baholash, xatolarni aniqlash va tuzatish tavsiyalarini berish imkonini yaratadi. Tizim FastAPI asosida qurilgan bo'lib, /api/analyze endpointi orqali ishlaydi. Tajriba-sinov natijalari tizimning 90 foizdan ortiq hollarda to'g'ri va amaliy tavsiyalar berishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: toza kod, statik tahlil, sun'iy intellekt, lint, FastAPI, dasturiy majmua, refaktoring.

Kirish. Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash muammosi nafaqat katta korporatsiyalar, balki kichik jamoalar va yakka dasturchilar uchun ham dolzarb masalaga aylangan. Hozirgi kunda dasturiy ta'minot sanoatida texnik qarz keng tarqalgan muammo bo'lib, u tizimlarning rivojlanishini sekinlashtirib, qo'llab-quvvatlash xarajatlarini oshirib yuboradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dasturiy ta'minot loyihasining umumiy xarajatlaridan 60–80 foizi saqlash va qo'llab-quvvatlash bosqichiga to'g'ri keladi [1].

Ushbu muammoni hal etishning asosiy yo'llaridan biri - toza kod tamoyillarini tizimli ravishda joriy qilishdir. Robert C. Martin tomonidan ishlab chiqilgan va keng tan olingan bu tamoyillar kodni o'qiluvchan, qo'llab-quvvatlanishi qulay va kengaytirishga mos holda yozishni talab qiladi [2]. Biroq bu tamoyillarga amal qilishni ta'minlash uchun ishonchli va avtomatlashtirilgan vosita zarur, chunki insonlar tomonidan amalga oshiriladigan kod sharhi vaqt talab qiladi va ko'pincha subyektiv bo'lib qoladi.

Mavjud lint vositalari (Flake8, Pylint, ESLint va boshqalar) sintaksis va uslub xatolarini aniqlashda samarali bo'lsa-da, ular kodni semantik darajada tushuna olmaydi. Sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar esa bunday imkoniyatni taqdim etadi, lekin lint tahlili bilan birga ishlatilmasa, rasmiy uslub xatolarini o'tkazib yuborishi mumkin. Shu sababli, ikkala yondashuvni birlashtiradigan gibrid tizim yaratish amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada taqdim etilgan dasturiy majmua aynan shu muammoni hal etadi: u Python va FastAPI asosida qurilgan bo‘lib, statik lint tahlilini sun'iy intellektning chuqur semantik tahlili bilan uyg'unlashtirib, foydalanuvchiga to‘liq va amaliy kod sharhi taqdim etadi.

Taklif etilgan tizimning arxitekturasi. Ishlab chiqilgan dasturiy majmua uchta asosiy qatlamdan iborat: taqdimot qatlami (frontend), biznes mantiq qatlami (backend) va tashqi xizmatlar qatlami. Ushbu arxitektura zamonaviy veb-illovalar uchun keng qo‘llaniladigan separation of concerns tamoyiliga asoslanadi.

1-jadval. Tizim modullari va ularning vazifalari

Modul	Joylashuvi	Texnologiya	Asosiy vazifasi
Kod muharriri	Frontend	CodeMirror 5	Sintaksis ajratish bilan kod kiritish
Boshqaruv paneli	Frontend	HTML5 / JS	Til, vazifa va ko‘rsatma tanlash
Natijalar paneli	Frontend	HTML5 / CSS3	Tahlil natijalarini vizual ko‘rsatish
API endpoint	Backend	FastAPI	So‘rovni qabul qilish va yo‘naltirish
Validatsiya	Backend	Pydantic v2	Kiruvchi ma’lumotlarni tekshirish
Lint moduli	Backend	Flake8	Python kodi uchun statik tahlil
AI tahlil	Backend	OpenAI API	Semantik chuqur kod tahlili
Javob formatlash	Backend	Python / re	AI natijasini JSON ga o‘girish

Frontend qismi foydalanuvchi bilan bevosita muloqot qiladi. CodeMirror 5 kutubxonasi asosida qurilgan kod muharriri Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go va Rust tillarida sintaksis ajratishni qo‘llab-quvvatlaydi. Foydalanuvchi to‘rt turdagi vazifadan birini — review (sifat tahlili), fix (xato tuzatish), explain (tushuntirish), refactor (qayta tuzish) — tanlashi mumkin.

Backend Python 3.11 va FastAPI 0.111 asosida yaratilgan. Asosiy endpoint POST /api/analyze bo‘lib, u quyidagi parametrlarni qabul qiladi: language (dasturlash tili), task (vazifa turi), instruction (qo‘shimcha ko‘rsatma, ixtiyoriy) va code (tahlil qilinadigan kod matni). Pydantic v2 yordamida barcha kiruvchi ma’lumotlar avtomatik ravishda validatsiya qilinadi.

Python kodi uchun Flake8 lint vositasi subprocess moduli orqali ishga tushiriladi. Kod vaqtincha faylga yoziladi, tekshiruv o‘tkaziladi va natija AI tahlil so‘roviga kiritiladi. Bu gibrud yondashuv lint tomonidan aniqlangan rasmiy xatolarni AI ning kontekstual tushuntirishlari bilan boyitadi.

Tizimning ishlash algoritmi sakkiz ketma-ket bosqichdan iborat. Foydalanuvchi kodni muharrirga kiritib, til va vazifani tanlagandan so‘ng "Tahlil qilish" tugmasini bosadi. Frontend JSON formatida so‘rov tayyorlab, backendga HTTP POST yuboradi. Backend Pydantic orqali ma‘lumotlarni validatsiya qiladi. Python kodi uchun Flake8 ishga tushiriladi. Dinamik prompt yaratilib, OpenAI API ga yuboriladi. AI javobi JSON formatiga o‘giriladi va foydalanuvchiga qaytariladi.

Prompt muhandisligi tizimning markaziy qismi hisoblanadi. Har bir vazifa turi uchun maxsus prompt shablon yaratilgan. Tizim ko‘rsatmasi (system prompt) AI dan faqat JSON formatida javob qaytarishni talab qiladi: `fixed_code`, `explanation`, `issues` (massiv), `suggestions` (massiv) va `score` (0–100) maydonlarini o‘z ichiga olgan obyekt.

Foydalanuvchi so‘roviga (user prompt) quyidagilar kiritiladi: dasturlash tili, vazifaga mos ko‘rsatma, foydalanuvchi tomonidan kiritilgan qo‘shimcha ko‘rsatma (agar mavjud bo‘lsa), Flake8 lint natijasi (agar Python bo‘lsa) va tahlil qilinayotgan kod. Lint natijasini prompt ichiga kiritish muhim arxitektura qaroridir — bu AI ning rasmiy xatolarni kontekstda tushuntirishiga va ularga alohida e‘tibor qaratishiga imkon beradi.

AI javobi har doim ham ideal JSON formatida kelmaydi, shuning uchun javobni qayta ishlash moduli regex yordamida JSON blokini matn ichidan ajratib oladi va uni tuzilmaviy ma‘lumotga aylantiradi. Agar tahlil umuman muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, tizim standart javob qaytarib, foydalanuvchiga tushunarli xabar ko‘rsatadi.

Natijalar va muhokama. Tizimning samaradorligini baholash uchun beshta sinov ssenariysi ishlab chiqildi. Har bir ssenariy turli muammo turi va vazifa turiga mos kod namunasini o‘z ichiga olgan. Tajriba-sinov o‘tkazishda ikki mezon asosiy ko‘rsatkich sifatida qabul qilindi: aniqlik (tizim tomonidan aniqlangan muammolarning ekspert baholashi bilan mos kelishi) va to‘liqlik (aniqlangan muammolarning umumiy muammolar soniga nisbati).

2-jadval. Tajriba-sinov natijalari xulosasi

Ssenariy	Vazifa	Topilgan muammo	Dastlabki ball	Yakuniy ball	Javob vaqti
Noto‘g‘ri nomlash	review	Nomlash, PEP 8	35/100	—	11 sek
Algoritmni tushuntirish	explain	Docstring yo‘q	88/100	—	9 sek

Ssenariy	Vazifa	Topilgan muammo	Dastlabki ball	Yakuniy ball	Javob vaqti
Bo‘sh ro‘yxat xatosi	fix	ZeroDivisionError	72/100	96/100	12 sek
SRP buzilgan sinf	refactor	SRP, MD5, import	28/100	84/100	14 sek
Yaxshi yozilgan kod	review	Minimal muammo	91/100	—	8 sek

Birinchi ssenariyda nomlash muammolari va PEP 8 uslub buzilishlarini o‘z ichiga olgan qisqa Python funksiyasi yuborildi. Tizim f, a, b, c kabi ma’nosiz nomlarni, ortiqcha if/else tuzilmasini va bo‘sh joylar yetishmasligini aniqladi. Ball 35/100 bo‘lib, tuzatilgan variantda barcha muammolar bartaraf etildi.

Ikkinchi ssenariyda ikkilik qidirish algoritmi tushuntirilishi so‘raldi. Tizim algoritmi to‘g‘ri va to‘liq izohladi: tartiblangan massivda logarifmik vaqt murakkabligida qidirish, har safar massivni yarmiga bo‘lib yo‘nalish aniqlash. Ball 88/100 — kod mantiqan yaxshi, biroq tip annotatsiyalari va docstring yetishmaydi.

Uchinchi ssenariyda bo‘sh ro‘yxat kiritilganda ZeroDivisionError chiqaruvchi funksiya taqdim etildi. Tizim muammoni aniqlab, if not numbers: tekshiruv va sum() funksiyasidan foydalangan holda kodni tuzatdi. Dastlabki ball 72/100 dan tuzatilgan variantda 96/100 ga ko‘tarildi.

To‘rtinchi ssenariyda bir sinfda validatsiya, parol hashlash va email yuborishni bajaradigan UserManager sinfi yuborildi. Bu SRP tamoyilining aniq buzilishi. Tizim sinfni UserValidator, PasswordHasher, EmailNotifier va UserRepository ga ajratishni taklif qildi. Ball 28/100 — tizimdagi eng past natija.

Beshinchi ssenariyda tip annotatsiyalari va docstring mavjud, yaxshi yozilgan kod yuborildi. Tizim faqat kichik tavsiyalar berdi va 91/100 ball qo‘ydi — bu tizimning noto‘g‘ri muammo topmasligini (false positive) ham ko‘rsatdi.

3-jadval. Tizim samaradorligini baholash natijalari

Baholash mezon	Natija	Maqbul daraja
Aniqlik (Accuracy)	9/10 test to‘g‘ri	≥ 80%
To‘liqlik (Completeness)	~80% muammo aniqlandi	≥ 70%
O‘rtacha javob vaqti	8–15 soniya	≤ 30 soniya
Lint tekshiruv vaqti	< 0.5 soniya	≤ 2 soniya

Baholash mezonlari	Natija	Maqbul daraja
Foydalanish qulayligi	Yo‘riqnomasiz ishladi	—
Noto‘g‘ri tavsiya	1/10 holatda	≤ 20%

Umumiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, gibridd yondashuv — lint va AI ni birlashtirishning - faqat bitta usulni ishlatishdan sezilarli darajada samaraliroq. Faqat lint ishlatilganda semantik muammolar (nomlash, SRP buzilishi) aniqlanmaydi; faqat AI ishlatilganda esa PEP 8 uslub xatolari ba‘zan o‘tkazib yuboriladi. Ikkalasini birlashtirganda tizim har ikki turdagi muammoni qamrab oladi.

Tajriba-sinov natijalari tizimning amaliy foydasini tasdiqlaydi. Biroq bir qator cheklovlar ham aniqlandi. Birinchidan, murakkab soha-spetsifik muammolarni — masalan, ma‘lum bir biznes domeniga oid noto‘g‘ri mantiqni — aniqlash qiyin, chunki bu kontekst haqida qo‘shimcha ma‘lumot talab qiladi. Ikkinchidan, AI javobi har doim ham bir xil formatda kelmaydi, bu esa javobni qayta ishlash moduliga qo‘shimcha yuk tushiradi.

Tizimning asosiy kuchli tomoni - gibridd yondashuvning sinergiyasi. Lint aniqlagan rasmiy xatolar AI ning tushuntirishiga zamin bo‘ladi: foydalanuvchi nafaqat xato borligini, balki u nima uchun muammo ekanini va qanday tuzatish mumkinligini ham bilib oladi. Bu an‘anaviy lint vositalaridan sifat jihatidan farqlanadi.

Kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin. Birinchidan, qo‘shimcha dasturlash tillari uchun maxsus lint vositalarini qo‘shish — JavaScript uchun ESLint, Java uchun Checkstyle. Ikkinchidan, foydalanuvchi tarixini saqlash va vaqt o‘tishi bilan kod sifatining o‘zgarishini kuzatish. Uchinchidan, loyiha darajasida bir necha faylni birgalikda tahlil qilish, bu esa modullar o‘rtasidagi bog‘liqlik muammolarini aniqlash imkonini beradi. To‘rtinchidan, CI/CD tizimlariga integratsiya — har bir commit yoki pull request da avtomatik kod sharhi.

Ushbu tizim ta‘lim sohasida alohida ahamiyatga ega. Dasturlash o‘qituvchilari talabalar topshiriqlarini avtomatik baholash uchun, talabalar esa o‘z kodlarini darhol tahlil qilish va toza kod tamoyillarini amalda o‘rganish uchun foydalanishlari mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada dastur matnini toza kod tamoyillari asosida tekshiruvchi dasturiy majmuaning konsepsiyasi, arxitekturasi va amaliy natijalari bayon etildi. Taklif etilgan gibridd yondashuv — statik lint tahlili va sun‘iy intellekt tahlilini bir tizimda birlashtirish — mavjud yondashuvlar cheklovlarini yengib o‘tishga imkon beradi.

Tajriba-sinov ishlari ko‘rsatdiki, tizim 90 foizdan ortiq hollarda to‘g‘ri va foydalanuvchi uchun amaliy tavsiyalar bera oladi. O‘rtacha javob vaqti 8–15 soniya

bo‘lib, bu real foydalanish uchun qabul qilinishi mumkin. Foydalanuvchi interfeysi boshlang‘ich dasturchilar uchun ham tushunarli darajada sodda va intuitiv.

Ishlab chiqilgan tizim dasturlash ta‘limi muhitida, professional dasturiy ta‘minot ishlab chiqarishda va mustaqil o‘rganishda samarali qo‘llanilishi mumkin. Dasturiy majmuaning ochiq va kengaytirilishi oson arxitekturasi uning turli ehtiyojlarga moslashtirilishi imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. McConnell S. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. 2nd ed. — Redmond: Microsoft Press, 2004. — 960 b.
2. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008. — 431 b.
3. Beller M., Bholanath R., McIntosh S., Zaidman A. Analyzing the State of Static Analysis: A Large-Scale Evaluation in Open Source Software // IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering. — 2016. — B. 470–481.
4. Johnson B., Song Y., Murphy-Hill E., Bowdidge R. Why Don't Software Developers Use Static Analysis Tools to Find Bugs? // IEEE International Conference on Software Engineering. — 2013. — B. 672–681.
5. Vasilescu B., Yu Y., Wang H., Devanbu P., Filkov V. Quality and Productivity Outcomes Relating to Continuous Integration in GitHub // European Software Engineering Conference. — 2015. — B. 805–816.
6. Fan Z., Gao S., Mirchev M., Roychoudhury A., Tan S. H. Automated Repair of Programs from Large Language Models // IEEE International Conference on Software Engineering. — 2023. — B. 1469–1481.
7. Fowler M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 2nd ed. — Boston: Addison-Wesley, 2018. — 448 b.
8. Tiangolo S. FastAPI Documentation. — 2024. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (murojaat sanasi: 10.04.2024).
9. PyCQA. Flake8 Documentation. — 2023. — URL: <https://flake8.pycqa.org> (murojaat sanasi: 12.04.2024).
10. OpenAI. OpenAI API Reference. — 2024. — URL: <https://platform.openai.com/docs> (murojaat sanasi: 15.04.2024).